

INFORMAÇÕES DA LEGISLAÇÃO NOS WEBSITES DAS ASSEMBLEIAS LEGISLATIVAS DO BRASIL: UMA ANÁLISE COMPARATIVA¹

Ana T. Depizzolatti², Joel G. Perozo-Vasquez³

²Orcid: [0009-0003-8499-3686](https://orcid.org/0009-0003-8499-3686) - Universidade de São Paulo - USP, apzztt@usp.br

³Orcid: [0000-0002-1223-8927](https://orcid.org/0000-0002-1223-8927) - Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, ufscjoel@gmail.com

Resumo: O propósito deste artigo é identificar e descrever a organização da informação, na perspectiva da disponibilização e facilidade de acesso, busca e recuperação da legislação nos websites das casas legislativas estaduais do Brasil. Método: A partir de pesquisa bibliográfica, construiu-se instrumento de verificação de critérios de avaliação e análise, categorizados e agrupados em duas dimensões: a) estrutura do website e disponibilização da informação; e b) sistema de busca e recuperação da legislação. Procedeu-se uma pesquisa exploratória nos websites dos 26 estados e do Distrito Federal, analisando-os na perspectiva dos critérios pré-definidos. Resultados: Verificou-se que cerca de 80% dos websites não atendem ao menos metade dos critérios de avaliação. A dimensão 'sistema de busca e recuperação da legislação' foi a mais deficitária no atendimento dos critérios. Três websites atenderam a mais de 70% dos critérios (São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco). Dois parlamentos não disponibilizaram legislação (Bahia e Goiás). 44,44% dos websites apresentam problemas relacionados com o carregamento das páginas e de documentos. Conclusão: Em todos os websites das casas legislativas estaduais brasileiras foram identificadas falhas no processo informacional, o que enseja em múltiplos itens passíveis de melhoria. Assim, como contribuição deste estudo, sugerem-se recomendações de correção imediatas, e recomendações de melhoria mais estruturadas, especialmente no que se refere aos mecanismos de busca, para um melhor atendimento às necessidades de informações legislativas da população com o intuito de contribuir ao exercício pleno da cidadania.

Palavras Chave: recuperação da informação; informação legislativa; informação cidadã; sociedade da informação.

INTRODUÇÃO

Leis são textos complexos, de difícil acesso e entendimento pela população em geral. Entretanto, nossas vidas e relações são regidas por elas - nos ditam obrigações, nos garantem direitos; o que torna a garantia de acesso a estas normas tão vital. A lei, fruto do processo legislativo, é uma “regra a que todos são submetidos que exprime a vontade imperativa do Estado” (Brasil, 2017). A lei, informação normativa, está inclusa no que se entende como informação cidadã, que, por sua natureza, é “pública e em sua apropriação social se manifestam direitos fundamentais dos cidadãos” (Barité, López-Huertas, 2004).

A informação legislativa é um dos três tipos de informação jurídica, que compreende doutrina, jurisprudência e legislação. Inclui proposições em tramitação, pronunciamentos parlamentares, textos normativos e a própria legislação (Passos, 1994; Dalbosco, Godoy Viera, 2010). A Constituição Federal prevê as seguintes normas jurídicas: emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo e resolução (Brasil, 1988).

¹ DEPIZZOLATTI, A. T.; PEROZO, Joel G. Informações da legislação nos websites das Assembleias Legislativas do Brasil: uma análise comparativa. In: **XII Seminário Hispano-Brasileiro de Pesquisa em Informação, Documentação e Sociedade 2023** - ISSN 2675-2409, 2023, Salvador, BA.: Instituto de Ciência da Informação - UFBA, 2023. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13910478>

São características da informação legislativa: o grande volume de documentos existentes e produzidos diariamente; a estrutura muito específica dos documentos - preâmbulo, ementa, artigos, incisos, etc; a hierarquia em relação a outros documentos legislativos; aspectos temporais - período de vigência de leis, suas alterações no decorrer do tempo; forte relacionamento entre documentos - alterações, revogações, regulamentações; uso de terminologia legal, com vocabulário complexo e específico; seu caráter público; seu público muito variado - incluindo desde especialistas na área a leigos; é temática - um texto normativo trata de apenas um assunto; e a dispersão dos recursos de busca - comumente as normas de diferentes esferas e poderes são buscadas em diferentes locais. Sua produção é exclusiva do poder estatal e é insubstituível - a norma regulamentadora de determinado tópico é única (Passos, 1994; Dalbosco, Godoy-Vieira, 2010; Reyes Olmedo, 2017; Opijnen, Santos, 2017).

O processo legislativo, que compreende as diversas etapas da criação de legislação, é exercido, no sistema republicano democrático Brasileiro, prioritariamente pelo poder legislativo, nos diversos níveis federativos: Federal, Estadual e Municipal (Eirão, 2015). Desta forma, ao serem as casas legislativas as 'produtoras da legislação', cabe a elas a responsabilidade da sua publicação, e assim, garantir o acesso universal à legislação (Barité, López-Huertas, 2004).

Existem diversas iniciativas e entidades que trabalham no sentido de melhorar o acesso à informação legislativa, seja com estudos, padrões, acordos, além de prover acesso online gratuito à legislação, como a União Interparlamentar (Inter-Parliamentary Union, 2018); "*the Legal Information Institute*" (Legal Information Institute, 2018); o "*Free access to law movement*" (FALM) *e-parliament, e-democracy*; e os portais LexML e InterLegis, no Brasil (Papaloi, Gouscos, 2009; Greenleaf, Mowbray, Chungoo, 2013; Roznai, Mordechay, 2015).

O Interlegis é um programa do Senado Federal que disponibiliza produtos e serviços para instituições do Poder Legislativo brasileiro, dentre elas, a criação, armazenamento e domínio de portais web personalizados. O Interlegis participou do desenvolvimento do portal LexML, "um portal especializado em informação jurídica e legislativa [...] uma rede de informação legislativa e jurídica que pretende organizar, integrar e dar acesso às informações disponibilizadas nos diversos portais de órgãos do governo na Internet" (LexML, 2018).

Neste trabalho, a ênfase será na disponibilização da legislação, ou seja, na forma e estrutura como são fornecidos os resultados das buscas de leis e normas jurídicas produzidas pelo Poder Legislativo, para o cidadão representando um usuário comum não especializado. O objetivo deste trabalho é "Identificar como está organizada e disponibilizada a legislação nos websites das casas legislativas estaduais do Brasil", num empenho de contribuir para a melhoria dos websites que disponibilizam - ou deveriam disponibilizar - legislação.

MÉTODOS

Esta pesquisa caracteriza-se como aplicada, pela sua natureza; exploratória, por seus objetivos; e qualitativa, pela abordagem do problema. Para a fundamentação teórica foram realizadas buscas nas bases *Web of Science*, *Scopus*, *Scielo* e *Redalyc*, com os descritores (em inglês, espanhol e português): Informação Legislativa; Informação Jurídica; Legislação; Recuperação da Informação; Parlamento; e-Parlamento; e-Democracia; Portais legislativos; *Free access to law movement*. Os resultados obtidos foram filtrados por ano de publicação (posteriores a 2010), tipo de publicação (artigos); e selecionados com base na leitura dos

resumos. Posteriormente foram incluídos também trabalhos citados recorrentemente pelos artigos selecionados.

O universo da pesquisa compõe-se das casas legislativas dos 26 Estados Federativos da União e do Distrito Federal. O critério para seleção da amostra foi a existência ou não de websites oficiais dessas casas legislativas - verificada na listagem disponibilizada pelo Interlegis. Todas as 27 unidades possuem website, conseqüentemente, esta pesquisa analisa toda a população de 27 parlamentos estaduais.

Para a realização da análise, foram definidos critérios com base nos itens destacados pelos autores consultados. Utilizou-se especialmente os trabalhos de Barité e Lopez-Huertas (2004), Braga (2007), Reyes Olmedo (2017) e as diretrizes para websites parlamentares da União Inter-Parlamentar (2009). Foram consultados também os trabalhos de Hallo, Luján-Mora e Mate (2015), Roznai e Mordechay (2015) e Passos (1994).

Os itens apontados pelos autores como importantes de constarem nos websites de parlamentos e itens relativos à informação legislativa e sua busca, foram listados e posteriormente compilados e organizados em 2 dimensões, 7 aspectos e 29 critérios.

As dimensões, mais genéricas, são denominadas 'site' e 'busca'. A primeira inclui aspectos relativos ao website de maneira geral e busca compreender sua organização, além de identificar facilidades de navegação. A segunda reúne os critérios referentes ao mecanismo de busca das normas e visualização dos resultados, buscando compreender como se dá a busca, como são organizados os resultados e como ocorre o acesso à norma. O Quadro 1 resume os objetivos dos critérios dentro de cada aspecto definido.

Quadro 1 - Organização dos critérios de análise

Dimensão Site		Dimensão Busca	
Aspecto	Critérios	Aspecto	Critérios
A. Aspectos gerais	Existência e estabilidade do site. (2 critérios)	E. Ferramentas de busca	Recursos e campos de busca disponíveis. Tipos de normas incluídos. (5)
B. Facilidades de Uso	Acessibilidade, serviços mobile e links para outros sites (4 critérios)	F. Visualização dos resultados	Filtros nos resultados; abrangência cronológica (2 critérios)
C. Aspectos de Organização do Site	Existência, estabilidade e facilidade de encontrar a seção para acesso às normas. (3 critérios)	G. Acesso e organização da informação	Acesso ao texto completo; informações de vigência e alterações; formato do arquivo. (8 critérios)
D. Aspectos de organização do site - seção de Legislação	Existência de ajuda, contato, mecanismo de busca. Carga da publicação (5 critérios)		
4 Aspectos	14 Critérios	3 Aspectos	15 critérios

Fonte: Elaborado pelos autores (2023)

A coleta de dados foi realizada acessando as páginas dos parlamentos e explorando-os na perspectiva de um usuário não especializado em informação jurídica, que representa o cidadão comum. Durante o acesso ao website, atentou-se para as questões dispostas pelos

critérios, assinalando-se se os mesmos eram atendidos ou não. O procedimento exploratório consistia em duas etapas: encontrar a seção onde as normas estão disponibilizadas e, uma vez encontradas, simular buscas para verificar o funcionamento do buscador.

Os websites foram acessados utilizando os navegadores *Chrome*, *Firefox* e *Opera*; em redes públicas e privadas; por meio de dispositivos móveis e computadores de mesa; em datas distintas. Em uma planilha de cálculos assinalou-se 1 (um) para os critérios atendidos, 0 (zero) para os critérios que não foram atendidos e, naqueles critérios não binários, atribui-se P para notas intermediárias. Para a análise dos resultados, foram somados o número de critérios atendidos totalmente por cada parlamento, gerando uma “nota” de cada casa legislativa. Os critérios 4.1, 6.1 e 21.1, não foram contabilizados para a pontuação final. Nestes, assinalou-se “s” para sim, “n” para não e N/A para não se aplica.

No endereço <https://doi.org/10.5281/zenodo.8267638> estão disponibilizados a descrição dos critérios de análise, os endereços dos websites acessados e a planilha com pontuação por critério de cada casa legislativa.

RESULTADOS

Na dimensão ‘site’, aspectos gerais (aspecto A), todos os parlamentos estaduais possuem website (**critério 1**). Das 27 casas estudadas, 12 (aproximadamente 44% do total) apresentaram algum problema relacionado ao acesso ao site (**critério 1.1**), que inclui problemas tanto com acesso ao site como um todo, quanto à seção de leis especificamente e aos documentos disponíveis no site. PE, TO, MA, MS e AP não puderam ser acessados em todas as tentativas realizadas; AL e PB apresentaram problemas de disponibilidade com a seção de leis; AM, ES e RN tem problemas com o acesso aos arquivos das normas, que não estão disponíveis, em sua maioria.

Quanto às facilidades de uso (aspecto B), 14 dos parlamentos (51%) não apresentam nenhuma opção de acessibilidade (**critério 2**). As opções de acessibilidade mais comuns foram aumento de fonte e contraste. GO dispõe de leitura e tradução em libras do texto selecionado e MG possui legislação em áudio. Os serviços mobile (**critério 3**) considerados na análise foram websites responsivos (que se adaptam ao acesso por meio de dispositivos móveis) e Aplicativos (apps) para dispositivos móveis. 15 casas (55%) possuem páginas responsivas. AP, AM, CE, PR e RO foram consideradas parcialmente responsivas pois nem todas as páginas do website parlamentar adaptaram-se ao acesso mobile. Os parlamentos de MT, MS, MG, RJ, RN e SP possuem apps que disponibilizam diversas informações relativas ao parlamento (notícias, agenda de eventos e sessões, informações sobre deputados, etc.), apesar de apenas MS publicitar o aplicativo em seu website. PR possui app, o único específico para acesso à legislação, entretanto seu site não é responsivo, ocasionando avaliação “P” neste quesito. Links para sites correlatos (**critério 4**), como os das casas legislativas federais, LexML, Tribunais de Contas, etc., são disponibilizados por 15 parlamentos (55%). Dentre os parlamentos que dispõem de links externos, os de AL não funcionam em sua totalidade (**critério 4.1**).

No aspecto C, organização do site, todas as casas dispõem de uma seção no website para disponibilização dos textos normativos (**critério 5**), apesar de duas delas (AL e PB) apresentarem instabilidade (**critério 5.2**). É fácil de achar a seção em 51% dos sites (**critério 5.1**). Foi atribuída pontuação zero (difícil de encontrar) aos sites de AM, PR e PI, onde a pesquisa à legislação é feita dentro da página do processo legislativo, junto à

pesquisa às proposições legislativas; e ao site de PB, onde o link para a legislação está no fim da página.

Já na organização da Seção de Legislação (aspecto D), BA e GO, apesar de possuírem a seção de legislação, não publicam leis diretamente em seus sites (**critério 6**). BA apresenta uma pequena seleção de leis em seu site - que foram publicadas pela Casa Civil - mas não encaminha o usuário ao site onde as normas podem estar publicadas (**critério 6.1**); GO direciona o usuário para o website da Casa Civil, onde estão disponíveis as normas estaduais. As outras 25 casas legislativas (92%) as publicam, mas em apenas 9 sites (33%) existem textos de ajuda/FAQ à busca (**critério 7**); e em apenas 8 (29%) há opções de contato com o responsável pela disponibilização das leis (**critério 8**). Por outro lado, todas as 25 casas legislativas que publicam a legislação em seus sites, possuem mecanismos de busca aos textos (**critério 9**).

Para análise da dimensão 'busca' foram excluídos os sites de BA e GO, uma vez que não publicam normas em seus sites. No aspecto E, ferramentas da busca, 15 das 25 casas (60%) possuem recursos para buscas avançadas ou combinadas (**critério 10**), tais como busca com operadores lógicos ou combinação de campos. Em 23 delas (92% de 25) é possível realizar buscas por diferentes pontos de acesso (**critério 11**); e em 24 delas (96% de 25) a busca por termos em linguagem natural é realizável (**critério 12**). A abrangência dos tipos de normas (**critério 13**) disponíveis na busca foi considerada suficiente em 16 dos 25 websites (64%). Apenas 6 das 25 casas (24%) disponibilizam compilação temática (**critério 14**).

Quanto à visualização dos resultados (aspecto F), apenas três casas (12% das 25) permitem filtros nos resultados da busca (**critério 15**) e a quantidade de leis não contempla todos os anos em 80% dos 25 parlamentos (**critério 16**). Na maior parte dos casos, quanto mais antiga a norma, mais difícil sua recuperação.

No aspecto G - acesso e organização da informação - todas as 25 casas que disponibilizam leis as disponibilizam de forma integral e gratuita (**critérios 17 e 17.1**), sem solicitação de cadastro, senhas, pagamentos ou similares. Entretanto, informações quanto à vigência, alterações e revogações das normas não são bem atendidas pelos parlamentos. Apenas PB, PI, RJ, RS e SP (20% das 25 casas) informam sobre a vigência da norma nos resultados da busca ou no corpo da lei (**critério 18**); quinze parlamentos (60% dos 25) informam sobre alterações e revogações que a norma sofreu (**critério 19**), ainda no resultado da busca. Outros quatorze (56% dos 25) consolidam as alterações e revogações no corpo da norma (**critério 20**). Destes quatorze, onze disponibilizam links para normas correlatas no corpo da lei (**critério 21**) - dos quais 3 não funcionam (**critério 21.1**). Por fim, os formatos de arquivo dos textos normativos (**critério 22**) encontrados foram: PDF em 60% das 25 casas; HTML em 36% delas e DOC no parlamento do DF.

DISCUSSÃO

De forma geral, os websites legislativos atendem a poucos dos critérios estabelecidos (média de 15 critérios atendidos, de um total de 26 critérios que pontuam). Os parlamentos que melhor atenderam aos critérios foram SP, MG, PE e RS, com 23, 22, 20 e 20 critérios atendidos, respectivamente. No outro extremo, temos BA, GO e RN, com 5, 7 e 11 critérios atendidos, respectivamente. O número de critérios atendidos por cada parlamento está apresentado na Figura 1.

SP deixou de atender apenas aos critérios 2 (opções de acessibilidade), 4 (links para sites correlatos) e 15 (permitir filtros nos resultados de busca). MG deixou de atender apenas os critérios 8 (disponibilizar opções de contato com os responsáveis pela publicação das normas), 15 (filtros nos resultados da busca) e 18 (apresentar informações sobre a vigência das normas); e atendeu parcialmente ao critério 5.1 (facilidade em encontrar a seção de legislação). Ambos websites denotam grande trabalho no tratamento da informação legislativa.

SP oferece ferramenta de busca com diversos campos de busca e resultados em uma lista simples. Cada norma possui uma ‘ficha’ com ementa, projeto originador, diário de publicação (com links para acessá-los), acesso aos textos original e alterado da norma (se for o caso), informações sobre a situação atual, isto é, revogada, declarada inconstitucional, etc; e a classificação e indexação da norma. O texto da norma está em html, com as alterações consolidadas no corpo da norma e links permitindo a navegação entre a norma em questão e suas alteradoras. A ficha traz ainda informações quanto a regulamentações, retificações e normas correlatas - que não alteram o texto da norma, mas relacionam-se de alguma maneira com a mesma.

Figura 1 - Resultados por Parlamntos

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

MG oferece legislação em áudio e busca esclarecer ao usuário a tramitação legislativa, com textos informando sobre como são feitas as alterações e revogações e sobre os anos com legislação disponível. Além de dispor de uma seção de perguntas frequentes, existem textos de ajuda nos campos do buscador. O buscador permite escolher como serão ordenados os resultados. É possível buscar por temas e palavras chave. MG disponibiliza ainda um tesouro para aprimorar as buscas. O resultado da busca é uma lista com os títulos e ementas das normas. Ao clicar na norma, visualiza-se uma ficha, muito similar à de SP, com informações e links sobre a proposição originária, publicação oficial, relacionamentos

com outras normas, indexação e classificação, além de também disponibilizar acesso ao texto original e ao alterado.

PE *deixou de atender* apenas aos critérios 1.1 (estabilidade do site), 2 (opções de acessibilidade), 3 (serviços mobile), 4 (links para sites correlatos) e 18 (informações sobre vigência das normas); e atendeu parcialmente ao critério 16 (quantidade e completude das normas disponíveis). Por fim, RS *deixou de atender* apenas aos critérios 3 (serviços mobile), 4 (links para sites correlatos), 8 (opções de contato com os responsáveis pela publicação das normas), 14 (compilações temáticas), 15 (filtros nos resultados da busca) e 22 (formato dos arquivos dos textos em PDF).

Quanto às ferramentas de busca e visualização dos resultados, PE merece destaque. Esta casa legislativa criou um portal específico para a pesquisa à legislação - o Alepe Legis. Este portal tem um design limpo, com um único campo de busca e menus para acesso direto à pesquisa por tema, leis complementares e ordinárias (as mais comuns), decretos do executivo (que regulamentam as leis aprovadas pelo legislativo), outras normas e ao calendário oficial do estado (cujas datas comemorativas são definidas por lei). No rodapé da página apresenta ainda leis em destaque - Constituição do estado, Regimento Interno, Estatuto dos servidores - e opções de contato.

No Alepe Legis há opções de pesquisa avançada, onde diversos campos são ofertados, possibilitando um refinamento da pesquisa. Existe uma página de ajuda, explicando como funciona o site e a busca - esses textos poderiam ter mais destaque. Os resultados da busca são claros e completos, além de permitirem refinamento por tipo de norma, ano, autor e data; e ordenamento por relevância data e tipo. Cada norma possui uma página de dados referenciais, onde constam, além do título, ementa e publicação, a classificação e indexação; e as alterações e revogações. É possível acessar ao texto original, ao texto alterado e, para as normas muito extensas, ao “texto índice”, que apresenta apenas os capítulos e seções da lei.

Dentre os websites que atendem poucos critérios, BA e GO, como comentado, não disponibilizam leis em seus websites, portanto foram avaliados apenas pela dimensão site. Nesta dimensão, BA *atende* apenas aos critérios 1 e 1.1 (quanto à existência e estabilidade do site); ao critério 3 (serviços mobile) e aos critérios 5 e 5.2 (possui uma seção no site destinada à legislação e a seção funcionar). Sobre a seção de leis disponibilizada no website do parlamento de BA, o fato de apresentar algumas leis “selecionadas” pode confundir o usuário, levando-o a acreditar que aquelas são as leis estaduais, em sua totalidade.

Já GO *atende* aos critérios 1 e 1.1 (existência e estabilidade do site); 2 (opções de acessibilidade), 3 (serviços mobile), 4 (links para sites correlatos), 5 e 5.2 (possuir uma seção no site destinada à legislação e a seção funcionar). Finalmente, RN *atende* apenas aos critérios 1 (possuir site), 3 (serviços mobile), 5 , 5.1 , 5.2 (existência de seção no site destinada à legislação, fácil de encontrar e funcionando), 6 (normas sob responsabilidade da casa legislativa), 9 (possui mecanismo de busca das normas), 11 (pesquisa por diferentes pontos de acesso), 12 (pesquisa por linguagem natural), 17 e 17.1 (acesso ao texto completo, gratuitamente).

Quanto aos critérios, como se observa na Figura 2, os *menos* atendidos foram, na dimensão site: 8 (dispor opções de contato - com aderência de 29% dos sites), 7 (textos de ajuda/FAQ, 33%), 4 (links para sites correlatos, 44%) e 2 (opções de acessibilidade, 48%).

Figura 2 - Critérios da Dimensão 'Site'

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

Na dimensão busca (Figura 3): critérios 15 (filtros nos resultados da busca - aderência de 12%), 16 (quantidade de normas disponíveis, 20%), 18 (informações sobre vigência das normas, 20%) e 14 (compilação temática das normas, 24%). É preocupante a baixa porcentagem de parlamentos que oferecem ferramentas de acessibilidade em seus websites, impondo barreiras às pessoas com deficiência no acesso à legislação, direito constitucional de todo cidadão.

Figura 2 - Critérios da Dimensão 'Busca'

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

Compilações temáticas (critério 14) permitem ao usuário visualizar a completude de normas que versam sobre determinado assunto. Apenas 6 parlamentos produzem compilações temáticas: CE, MG, PB, PE, PI e SP. Nossa hipótese sobre tão poucas casas organizarem suas leis por assunto é, novamente, o grande empreendimento necessário para a produção de tais compilações e a dificuldade em classificar a legislação.

Apesar de atenderem a maioria dos critérios relacionados aos buscadores (critérios 10 a 14), nas simulações realizadas durante a pesquisa, a percepção foi de desconforto durante seu(s) uso(s). Ocorreram erros de usabilidade (como digitar a tecla “enter” e o buscador não pesquisar, não mostrar andamento da pesquisa) ou arquitetura da informação (AL, PR e DF, por exemplo, apresentam o resultado dentro de uma “caixa” que possui uma barra de rolagem diferente da do site). O número grande de campos, em alguns casos, pode confundir o cidadão comum (como em AL, AM, PI e RO, que possuem os campos ano, data e data da publicação). Já o pouco número de campos de busca pode limitar a pesquisa (como AC, CE, PE, RJ e RR, que apresentam apenas um campo de busca). A literatura indica que seja possível, ao menos, a busca por tipo de norma, ano, número da norma e palavra chave.

A visualização dos resultados (critérios 15 e 16) também passa a percepção de desconforto: além de não permitir filtros e ordenações, é confusa em grande parte dos websites. Em muitos casos não é possível identificar qualquer tipo de ordenamento dos resultados; em RN os resultados apresentam apenas o número e ano da lei, sem apresentar as ementas; e em RJ a lista de resultados apresenta número e ementa, sem especificar o tipo de norma. Nenhum website apresenta o total e a cronologia de normas disponíveis naquele buscador.

Os websites de AL, AM, PI e RO utilizam a estrutura e os buscadores disponibilizados pelo Interlegis. Curioso é que nenhum destes estados atingiu bons resultados quanto ao buscador - indicando que é necessário um aprimoramento dos Portais Modelo do Interlegis. AL, AM, MG e SP estão indexados no portal LexML - e apenas SP e MG apresentam informações condizentes em seus websites com as daquele portal.

Sugestões de melhoria

Os resultados aqui discutidos denotam que a disponibilização da legislação nos websites parlamentares ainda precisa ser muito melhorada; em questões básicas, como a disponibilização em si das normas, em alguns casos. A melhora dos buscadores também é imprescindível.

Com base nos resultados obtidos, elencamos, como sugestões gerais:

- a. implantar/aprimorar as opções de acessibilidade;
- b. disponibilizar links para sites externos correlatos à atividade legislativa;
- c. disponibilizar informações de contato diretamente com o setor responsável pela divulgação da legislação;
- d. incluir textos de ajuda, perguntas frequentes e até instruções em vídeos, textos sobre o processo legislativo e sobre o uso dos buscadores do website; e
- e. posicionar o link para a página da legislação em destaque na homepage, com nomes intuitivos.

Os buscadores e apresentação dos resultados também devem ser aprimorados, especialmente nos casos de AC, RJ e RR. Algumas ações para o aprimoramento do buscador são:

- a. incluir todos os tipos normativos;
- b. incluir normas de todos os anos legislativos;
- c. realizar a classificação e indexação das normas;
- d. oferecer opções de busca simples (com menos campos) e busca avançada (onde os campos menos frequentes possam ser ofertados).

Para o aprimoramento da busca, sugere-se:

- a. incluir opções de organização dos resultados;
- b. incluir opções de refinamento da busca;
- c. melhorar a interface dos resultados da busca;
- d. apresentar informações de alteração e revogações expressas por outras normas;
- e. buscar o uso de formatos estruturados e abertos para o registro dos textos normativos.

Por fim, recomenda-se cuidado especial quanto à estabilidade do website e dos arquivos disponibilizados nele.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o objetivo de “Identificar como está organizada e disponibilizada a legislação nos websites das casas legislativas estaduais do Brasil”, realizou-se uma análise nos websites das casas legislativas estaduais brasileiras, com auxílio de um instrumento avaliador, elaborado a partir da literatura.

Encontrou-se bons exemplos - como SP, MG e PE - e ao menos uma tentativa de todas as casas legislativas em atenderem ao direito cidadão de acesso à informação legislativa (algumas casas com mais êxito que outras). Mesmo BA e GO, que não publicam as leis, tentam, ao menos, encaminhar o usuário para alguma solução (leis selecionadas, no caso de BA; e encaminhamento ao site da Casa Civil, no caso de GO).

Os maiores problemas encontrados quanto aos websites são de ordem técnica, relacionados principalmente à estabilidade das páginas e arquivos; e às facilidades de uso disponíveis: acesso mobile, acessibilidade e links externos.

Os buscadores disponíveis nos websites das casas legislativas estaduais, por outro lado, não dispõem de organização tão clara, apesar de atenderem bem aos critérios relacionados à busca. Estes buscadores possuem recursos para busca avançada, busca por diferentes pontos de acesso e por palavras-chave, mas, apesar disso, são confusos, com campos em demasia em alguns casos, ou interface poluída. A visualização dos resultados é um dos pontos mais deficitários, na maioria dos casos não permitindo filtros e ordenamentos. O conteúdo das normas também fica aquém do necessário: nenhuma casa abrangeu todos os tipos de normas, de todos os anos; e nem todas apresentam informações sobre vigência e alterações do texto. Pode-se supor que um cidadão - não especialista - que necessite encontrar alguma norma terá dificuldades em encontrá-la e acessá-la.

Alguns questionamentos e inquietações surgiram durante a execução desta pesquisa, que deixamos aqui como sugestões para próximos estudos: os maus resultados têm relação com a dotação orçamentária dos parlamentos? Têm relação com o quadro funcional das casas (dispor de bibliotecários, cientistas da informação, uma boa área de sistemas de informação, influenciaria nos resultados)? Com a estrutura organizacional - setores específicos para o tratamento da informação legislativa impactariam nos resultados? Estes maus resultados impactam em que grau na sociedade? Como os usuários não especializados sanam sua necessidade informacional no contexto de informação legislativa? Sugerimos ainda realizar uma análise dos websites quanto a requisitos de normas de qualidade para navegabilidade, arquitetura da informação, entre outros; e um aprimoramento dos critérios aqui estudados.

REFERÊNCIAS

- ARAÚJO, Vera Maria Araujo Pigozzi de. Sistemas de recuperação da informação: uma discussão a partir de parâmetros enunciativos. **Transinformação**, Campinas, v. 24, n. 2, p. 137-143, mai./ago. 2012.
- BAEZA-YATES, Ricardo; RIBEIRO-NETO, Berthier. **Recuperação de informação: conceitos e tecnologia das máquinas de busca**. São Paulo: Bookman, 2013.
- BARITÉ, Mario; LÓPEZ-HUERTAS, Maria José. Los sitios Web de legislation en el Mercosur: un análisis comparativo. **Ciência da Informação**, Brasília, v. 33, n. 2, p. 28-38, mai./ago. 2004.
- BERNARDES, Cristiane Brum; BANDEIRA, Cristina Leston. Information vs engagement in parliamentary websites: a case study of Brazil and the UK. **Rev. Sociol. Polit.**, v.24, n. 59, p. 91-107, set. 2016.
- BRASIL. **Constituição (1988)**. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 292 p.
- _____. CÂMARA DOS DEPUTADOS. **Glossário do Portal da Câmara dos Deputados**. 2006. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/glossario>>. Acesso em: 04 abr. 2018.
- _____. CÂMARA DOS DEPUTADOS. **Assembléias Legislativas Estaduais**. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cspcco/assembleias.html>>. Acesso em 15. maio de 2018
- CURTOTTI, Michael et al. Citizen science for citizen access to law. **Journal of open access to law**, [on line], v.3, n.1, 2015. Disponível em: <<https://ojs.law.cornell.edu/index.php/joal/article/view/34/54>> Acesso em: 08 mai. 2018.
- DALBOSCO, Vagner; GODOY VIERA, Angel Freddy. Recursos para a recuperação da informação legislativa em instituições parlamentares do Brasil. **Ciencias de la Información**, [on line], v. 41, n. 1, p. 35-45, jan./abr. 2010. Disponível em: <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181421576005>> Acesso em: 04 abr. 2018.
- EIRÃO, Thiago Gomes. A elaboração de projetos de lei: alguns apontamentos à luz da técnica legislativa na Câmara dos Deputados. **Cadernos de Informação Jurídica**, Brasília, v. 2, n. 2, p. 5-19, jul./dez. 2015

ENDLER, Antônio Marcos. Governo Eletrônico: a internet como ferramenta de gestão dos serviços públicos. In: **Revista Eletrônica de Administração**, Dez. 14. 2001. Disponível em <<http://www.egov.ufsc.br:8080/portal/sites/default/files/anexos/30676-32633-1-PB.pdf>>. Acesso em 05 de junho de 2018.

FREE ACCESS TO LAW MOVEMENT. **Home**. Disponível em: <<http://www.fatlm.org/>> Acesso em: 14 jun. 2018.

GOMES, Gracielle Mendonça Rodrigues; CENDÓN, Beatriz Valadares. Análise da integração da recuperação da informação, information search behaviour e interação humano-computador para avaliação de sistemas de recuperação da informação. **Transinformação**, Campinas, v. 27, n. 3, p. 277-284, set./dez. 2015.

GREENLEAF, Grahan; MOWBRAYO, Andrew; CHUNGOO, Philip. The meaning of “free access to legal information”: A twenty year evolution. **Journal of Open Access to Law**, [on line] v. 1, n. 1, 2013.

HALLO, Maria; LUJÁN- MORA; MATE, Alejandro. Data model for storage and retrieval of legislative documents in digital libraries using linked data. **Proceedings of the 7th International Conference on Education and New Learning Technologies (Edulearn 2015)**, p. 7423-7430, Barcelona (Spain), July 6-8 2015. ISBN: 978-84-606-8243-1.

INTERLEGIS. **Lista de Casas Legislativas**: Assembleias Legislativas. disponível em <http://www.interlegis.leg.br/comunidade/casas_legislativas/estadual> Acesso em: 15. mai 2018

INTER-PARLIAMENTARY UNION. **Guidelines for Parliamentary website**. Geneva: Inter-Parliamentary Union, 2009.

_____. **About us**. 2018. Disponível em: <www.ipu.org>. Acesso em: 14 jun. 2018.

KONIARIS, Marios; ANAGNOSTOPOULOS, Ioannis; VASSILOU, Yannis. Evaluation of diversification techniques for legal information retrieval. **Algorithms**, [on line], v. 10, n. 22, p. 1-24, 2017.

LEGAL INFORMATION INSTITUTE. **About us**. 2018. Disponível em: <https://www.law.cornell.edu/lii/about/about_lii> Acesso em: 14 jun. 2018.

LEXML. **Destaques LexML**. 2018. Disponível em: <<http://projeto.lexml.gov.br/documentacao/destaques-lexml#de-quem-iniciativa>> Acesso em: 14 jun. 2018.

MEDEIROS, Paulo Henrique Ramos. Governo eletrônico no Brasil : aspectos institucionais e reflexos na governança. 2004. 315 f. **Dissertação** (Mestrado em Administração) Universidade de Brasília, Brasília, 2004. Disponível em <<http://www.repositorio.unb.br/handle/10482/1544>>. Acesso em 20 maio de 2018.

NUNES JÚNIOR, Amandino Teixeira; SANKIEVICZ, Alexandre. O devido processo legislativo: promulgação “fatiada” de propostas de emenda à Constituição. In: MIRANDA, Roberto Campos da Rocha; SOUZA, João Ricardo Carvalho de (Org.). **O processo legislativo, o orçamento público e a Casa legislativa**. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2013. p. 63-81. Disponível em: <<http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/13416>>. Acesso em: 04/04/2018

OPIJNEN, Marc van; SANTOS, Cristiana. On the concept of relevance in legal information retrieval. **Artificial Intelligence and Law**, v. 25, n. 1, p. 65–87, 2017.

PAPALOI, Aspasia; GOUSCOS, Dimitris. E-parliaments and novel parliament - to - citizen services. JeDEM-e **Journal of eDemocracy and Open Government**, [on line], v.3, n.1, p. 80-98, 2011.

PASSOS, Edilenice Jovelina Lima. O controle da informação jurídica no Brasil: a contribuição do Senado Federal. **Ciência da Informação**, Brasília, v. 23, n. 3, p. 363-368, set./dez. 1994

PRZEYBILOVICZ, Erico; CUNHA, Maria Alexandra; COELHO, Taiane Ritta. O desenvolvimento dos estudos sobre o governo eletrônico no Brasil: um estudo bibliométrico e sociométrico. **Revista Electronica de Sistemas de Informação** 14 (2015): 3. Disponível em <<http://www.spell.org.br/documentos/ver/42211/o-desenvolvimento-dos-estudos-sobre-governo-eletronico-no-brasil--um-estudo-bibliometrico-e-sociometrico>>. Acesso em 28 de abril de 2018.

REYES OLMEDO, Patrícia. Estándares técnico-jurídicos de gestión para servicios digitales de información legislativa. **Revista Chilena de Derecho y Tecnología**, [on line], v. 6, n. 2, p. 57-95, 2017.

ROZNAI, Yaniv; MORDECHAY, Nativ. Access to Justice 2.0: Access to Legislation and Beyond. The Theory and Practice of Legislation, Forthcoming; Hebrew University of Jerusalem Legal Research. Paper No. 16-12. Jerusalém, p. 1 - 35. dez. 2015. Disponível em: <<https://ssrn.com/abstract=2707360>> Acesso em 12 jun. 2018.